

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15474984>

UYUSHMAGAN YOSHLARNING IJTIMOIIY PSIXOLOGIK PORTRETI

Ozoda Abdusattarovna Abdugaffarova

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi

Boshqaruv Akademiyasi ilmiy izlanuvchisi

ozodaabdugaffarova@gmail.com

ANNOTATSIYA (АННОТАЦИЯ/ABSTRACT)

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada uyushmagan yoshlar tushunchalari izohlangan. Shuningdek, uyushmagan yoshlar bilan ishlashning ijtimoiy-psixologik asoslari tadqiq etilgan. Yoshlar orasida muammoli va alohida yondoshuv talab etadigan- uyushmagan yoshlar qatlami ijtimoiy-psixologik izlanishlar va tadqiqotlar, yangicha yondashuvlar zarur deb hisoblaymiz.*

***Kalit so‘zlar:** uyushmagan yoshlar, ijtimoiy faollik, ommaviy madaniyat, fuqarolik pozitsiyasi.*

***Abstract:** This article explains the concepts of unorganized youth. The socio-psychological foundations of working with disorganized youth were also studied. We believe that social-psychological research and development, as well as new approaches, are necessary for the problematic and disorganized part of the youth population, which requires a special approach.*

***Key words:** social activity of youth, unorganized youth, culture of thought, ideological education, system, youth employment.*

KIRISH (ВВЕДЕНИЕ / INTRODUCTION)

Respublikamizda amalga oshirilayotgan keng ko‘lamli islohotlar, jamiyat hayotining barcha sohalarida ma‘naviy omillar ustuvorligini ta‘minlashga qaratilgan. Mohiyat-mazmunini milliy istiqlol g‘oyasining maqsad, manfaatlari tashkil etgan bu jarayonda ijtimoiy munosabatlarning demokratik qadriyatlar asosida qaror topishi, erkin fuqarolik jamiyati asoslarining mustahkamlanishiga alohida ahamiyat berilishi natijasida: bir tomondan, jamiyat taraqqiyotiga xos ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy-ma‘naviy paradigmalari shakllanmoqda. Boshqa tomondan, jamiyatda ijtimoiy qatlamlar o‘rtasida yangi munosabatlar uyg‘unligi qaror topmoqda.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA (ЛИТЕРАТУРА И МЕТОДОЛОГИЯ/METHODS).

O‘zbekiston Respublika Prezidentining “2022-2026 yillarga mo‘ljallangan O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida” 2022-yil 28-yanvardagi 60-son Farmonida qayd etilgan vazifalar yosh avlodning ta‘lim-tarbiyasini rivojlantirish orqali barkamol yoshlarni ma‘naviy-axloqiy salohiyatini yuksaltirish, ilmiy dunyoqarashini rivojlantirishga qaratilgan. Qolaversa, Respublika Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev ta‘kidlaganidek, “...yosh avlodimizning fuqarolik pozitsiyasi va faolligini kuchaytirish, uni mustaqil fikrlaydigan, zamonaviy bilim va kasb-hunarlarni puxta egallab, xalqaro maydonda raqobatga kirisha oladigan barkamol shaxslar etib tarbiyalash, ularning bandligini ta‘minlash, hayotga o‘z o‘rnini topishi, jamiyatning munosib a‘zolariga aylanishi, mehnat va turmush sharoitlarini yaxshilash muammosi shu kunning o‘ta dolzarb ijtimoiy muammosi hisoblanadi”[1].

Darhaqiqat, aholining eng faol va zamonaviy ijtimoiy qatlami hisoblangan yoshlar davlatning asosiy suyanadigan kuchi deb aytsak mubolag‘a bo‘lmaydi. Bundan tashqari yoshlar so‘zi ko‘plab adabiyotlarda turlicha ta‘kidlab o‘tilgan. “Yoshlar deganda, muayyan yosh xususiyatiga ko‘ra boshqalardan ajralib turadigan, ijtimoiy maqomi va ijtimoiy tizim, madaniyat, ijtimoiylashuvning faol sub’ekti, zamonaviy yosh chegaralari asosida aniqlanadigan ijtimoiy-demografik guruh tushuniladi”[2].

Ushbu ta'rif birinchi navbatda bu tushunchani yosh chegaralari nuqtai-nazaridan baholashni talab qiladi. Bugungi kunga qadar umumiy va funksional yondashuv nuqtai-nazardan "yoshlar" tushunchasining jamiyatning umumiy tizimiga mos keladigan yagona ilmiy ta'rifi yo'q, uning hatto falsafiy mazmun-mohiyati ham yetarli darajada ochib berilmagan. Shunga qaramay bugungi davr yoshlari masalasi eng qaynoq va doimiy izlanishlar talab etadigan mavzuligicha qolmoqda.

NATIJAR(РЕЗУЛЬТАТЫ/RESULTS).

O'zbekistonda yoshlarga oid davlat siyosati - davlat tomonidan amalga oshiriladigan hamda yoshlarni ijtimoiy jihatdan shakllantirish va ularning intellektual, ijodiy va boshqa yo'nalishdagi salohiyatini kamol toptirish uchun shart-sharoitlar, qulayliklar yaratilishini nazarda tutadigan ijtimoiy-iqtisodiy, tashkiliy va huquqiy chora-tadbirlar tizimini tashkil etadi.

Yoshlar - o'n to'rt yoshga to'lgan va o'ttiz yoshdan oshmagan shaxslar. Mamlakatimizda yoshlarga oid davlat siyosatini amalga oshirishda ochiqlik va shaffoflik, yoshlarga oid davlat siyosatini ro'yobga chiqarishda yoshlarning ishtirok etishi, yoshlar tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash va rag'batlantirish, ma'naviy, axloqiy va madaniy qadriyatlarning ustuvorligi, yoshlarning kamsitilishiga yo'l qo'yilmasligi kabi asosiy prinsiplar orqali amalga oshiradi.

O'zbekiston Respublikasida Yoshlarga oid davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlari kelib chiqqan holda yoshlarning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini ta'minlash, yoshlarning hayoti va sog'lig'ini saqlash, yoshlarning ma'naviy, intellektual, jismoniy va axloqiy jihatdan kamol topishiga ko'maklashish, yoshlar uchun ochiq va sifatli ta'limni ta'minlash, yoshlarni ishga joylashtirish va ularning bandligi uchun shart-sharoitlar yaratish, yoshlarni vatanparvarlik, fuqarolik tuyg'usi, bag'rikenglik, qonunlarga, milliy va umuminsoniy qadriyatlarga hurmat ruhida, zararli ta'sirlar va oqimlarga qarshi tura oladigan, hayotga bo'lgan qat'iy ishonch va qarashlarga ega qilib tarbiyalash, yoshlarni axloqiy negizlarni buzishga olib keladigan xatti-harakatlardan, terrorizm va diniy ekstremizm, separatizm,

fundamentalizm, zo‘ravonlik va shafqatsizlik g‘oyalaridan himoya qilish, iqtidorli va iste’dodli yoshlarni qo‘llab-quvvatlash hamda rag‘batlantirish, yoshlarda sog‘lom turmush tarziga intilishni shakllantirish, shuningdek yoshlarning bo‘sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish va yoshlar sportini ommaviy rivojlantirish uchun shartsharoitlar yaratish, yosh oilalarni ma’naviy va moddiy jihatdan qo‘llab-quvvatlash, ular uchun munosib uy-joy va ijtimoiy-maishiy sharoitlarni yaratish bo‘yicha kompleks choratadbirlar tizimini amalga oshirish va yoshlarning huquqlari va erkinliklarini ro‘yobga chiqarish sohasida faoliyatni amalga oshiruvchi xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlikni rivojlantirish masalalariga e’tibor qaratadi. Har bir davlat va jamiyat boshqaruv tizimini har tomonlama isloh qilish hamda yoshlarning faol ishtirokini ta’minlash orqali kuchli fuqarolik jamiyatini shakllantirishga intiladi. O‘zbekiston Respublikasida yoshlarga oid davlat siyosatining eng ustuvor vazifalaridan biri ham aynan ana shunday sanaladi.

MUHOKAMA (ОБСУЖДЕНИЕ/DISCUSSION).

Har qanday vaziyatda ham, yoshlarning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish, ularni milliy va umuminsoniy qadriyatlarga hurmat ruhida tarbiyalash, ongi va qalbida mustaqillik g‘oyalariga sodiqlik, milliy o‘zlikni anglash, Vatanga muhabbat va uning taqdiriga daxldorlik, fidoyilik hissini qaror toptirish va rivojlantirish, turli mafkuraviy tahdidlardan asrash davr talabi bo‘lib xizmat qiladi. Demokratik davlat qurish va fuqarolik jamiyatini rivojlantirish borasidagi islohotlarda yoshlar faolligini oshirish, yuksak ma’naviyatli, mustaqil fikrlaydigan, qat’iy hayotiy pozitsiya, keng dunyoqarash va chuqur bilimlarga ega tashabbuskor, shijoatli, el-yurt manfaati yo‘lida bor kuch-g‘ayrati, bilim va salohiyatini safarbar qiladigan, mamlakat istiqboli uchun mas’uliyatni o‘z zimmasiga olishga qodir yoshlar safini kengaytirish eng muhim vazifa bo‘lib hisoblanadi.

Bundan tashqari yoshlarning zamonaviy kasb-hunarlarini puxta egallashi uchun munosib sharoitlar yaratish, bandligini ta’minlash, ishbilarmonlik qobiliyatini rivojlantirish, ularni kichik biznes va xususiy tadbirkorlikka keng jalb etish,

tashabbuslarini ragʻbatlantirish, intellektual va ijodiy salohiyatini roʻyobga chiqarishga koʻmaklashish, ularning ilmiy va badiiy kitoblar, jumladan, elektron asarlarni oʻqishga boʻlgan qiziqishini yanada oshirish, huquqiy, ekologik, tibbiy va axborotkommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish madaniyatini yuksaltirish orqali ularda turli mafkuraviy tahdidlarga, xususan, diniy ekstremizm, terrorizm, “ommaviy madaniyat” va boshqa yot gʻoyalarga qarshi mustahkam immunitetni shakllantirish mumkin. Yoshlar oʻrtasida sogʻlom turmush tarzi va oila muqaddasligi gʻoyalarini keng targʻib qilish, erta turmush qurish va yosh oilalar ajralishining oldini olishga qaratilgan samarali tadbirlarni amalga oshirish. Yoshlar oʻrtasida huquqbuzarlik va jinoyatchilikning barvaqt oldini olish va profilaktika qilish ishlarida faol ishtirok etish. Mamlakatda amalga oshirilayotgan islohotlarda faol ishtirok etadigan, xalq manfaatlariga sadoqat bilan xizmat qiladigan bilimli, tashabbuskor, ishbilarmon, halol va fidoyi yosh rahbar kadrlarni tarbiyalash, zaxirasini yaratish va ularni davlat va xoʻjalik boshqaruvi organlarining masʼul lavozimlariga tavsiya etish[3].

Yoshlar masalasi davlat siyosati darajasiga koʻtarilib borayotdan bir vaqtda, ular orasida muammoli va alohida yondoshuv talab etadigan - uyushmagan yoshlar qatlami ijtimoiy-psixologik jihatdan muammoli kontengent sifatida hali koʻplab izlanishlar va tadqiqotlar, yangicha yondashuvlar olib borish lozim.

“Uyushmagan yoshlar” tushunchasi “uyushmagan” va “yoshlar” soʻzlari birikmasidan tashkil topgan. “Uyushmagan” soʻzining oʻzagi “uyushiq” boʻlib, unga oʻzbek tilining izohli lugʻatida “uyushgan, jiplashgan, ahil”, unga maʼnodosh boʻlgan “uyushma” soʻziga esa “bir maqsad yoʻlida birgalikda harakat qilish uchun birlashgan kishilar yoki tashkilotlar birlashmasi” mazmunida izoh berilgan[4]. Demak, “uyushmagan” soʻzi “uyushiq” yoki “uyushma” soʻzlarining aksi, yaʼni antonimi boʻlib, “jiplashmagan, ahil boʻlmagan, muayyan bir maqsad yoʻlida birgalikda harakat qilish uchun birlashmagan” maʼnolarini anglatadi.

Uyushmagan yoshlar oʻrtasida huquqbuzarliklar profilaktikasi haqida soʻz yuritishdan oldin, avvalambor, uyushmagan yoshlarning oʻzini, ularning ongi, xulq-

atvori, ijtimoiylashuv darajasi, shakllanishi, rivojlanishi va tarbiyasini o'rganish muhim ahamiyatga ega[5]. Afsuski, ba'zi yoshlar mentalitetida uchrab turadigan milliy qadriyat, urf-odatlariga beparqlik va demokratik o'zgarishlarga nisbatan befarqligidan hayratga tushamiz. Ular maqsadlari unchalik aniq bo'lmagan, biron-bir kasb yoki hunar, ilmni o'rganish maqsadidan yiroq toifadagi yoshlardir. Uyushmagan yoshlar nafaqat jahonda balki mamlakatda bo'layotgan o'zgarishlarni aniq idrok etmaydilar. Ularda jamiyat va xalq taqdiriga befarqlik bilan qarash kayfiyati sezilib turadi. Befarq bo'lish ularning ongiga singib, milliy mentalitetda mavjud me'yorlardan tobora uzoqlashish holatlarini kuzatish mumkin. Albatta, bunday yoshlar ozchilikni tashkil etadi. Ammo mazkur muammo sabablarini o'rganadigan bo'lsak, uning ildizlari yoshlarning bevosita oilaviy tarbiyasiga, va boshqa omillarga borib taqaladi. Buning natijasi o'laroq, bunday yoshlarda boqimandalik kayfiyati, siyosiy va ijtimoiy jarayonlarga befarqlik kabi illatlar kuzatiladi. Biroq, jamiyatimizning muhim negizi hisoblangan oilalarimizdagi ma'naviy-axloqiy holatni kuzatganimizda ayrim oilalardagi murakkabliklar sabab axloqiy kemtikliklar ham uchrab turibdi "Dunyo shiddat bilan o'zgarib, barqarorlik va xalqlarning mustahkam rivojlanishiga raxna soladigan turli yangi tahdid va xavflar paydo bo'layotgan bugungi kunda ma'naviyat va ma'rifatga, axloqiy tarbiya, yoshlarning bilim olish, kamolga yetishiga intilishiga e'tibor qaratish har qachongidan ham muhimdir[6].

Uyushmagan yoshlarning taqlid faolligi keskin kuchayadi va ularning harakatlarining mumkin bo'lgan oqibatlarini ko'ra olish kamayadi. Uyushmagan yoshlar xatti-harakatlarini tartibga solish mexanizmi - kollektiv ongsizlik - psixoanalitik Karl Gustav Yungning g'oyalariga ko'ra, insoniyatning instinktiv tajribasini o'z ichiga olgan ruhiy hodisalarning maxsus sinfidir. Umumiy apriori xulq-atvor naqshlari, transpersonal xulq-atvor shakllari odamlarning individual ongini bostiradi va genetik jihatdan arxaik xatti-harakatlar reaksiyalarini, V. M. Bexterev terminologiyasida "jamoat reflekslarini" keltirib chiqaradi.

XULOSA(ЗАКЛЮЧЕНИЕ/CONCLUSION).

Uyushmagan yoshlar ichida ularning xulq-atvori misolida ko‘ramizki, ijtimoiy tashkilot, tartibga solinadigan me‘yorlar va xulq-atvor usullari tizimining yo‘qligi odamlarning xatti-harakatlari darajasining keskin pasayishiga olib keladi. Bunday sharoitlarda odamlarning xulq-atvori impulsivlikning kuchayishi, ongning bitta aktuallashtirilgan tasvirga bo‘ysunishi va ongning boshqa sohalarining torayishi bilan tavsiflanadi. Shunday ekan uyushmagan yoshlar muammosi ijtimoiy-psixologik jihatdan ilmiy tadqiqotlarga, yangicha yondoshuvlarga muhtoj deb hisoblaymiz. O‘rganilayotgan ilmiy tadqiqotlarni amalda tadbiiq etish esa juda ham muhimdir.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI (ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА/ REFERENCES

1. O‘zbek tilining izohli lug‘ati: 80000 dan ortiq so‘z va so‘z birikmasi. J. IV. Tartibot-Shukr / Tahrir hay‘ati: T.Mirzaev (rahbar) va boshq. O‘z. Res. FA Til va adabiyot in-ti. - T., 2008. - 608 b.
2. Kirniskiy V.V. Problema formirovaniya patrioticheskix sennostey v massovom soznanii rossiyskoy molodeji: dissertatsiya... kandidata filosofskix nauk. - Moskva, 2016. - 176 s
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning O‘zbekiston yoshlariga bayram tabrigi. <https://uza.uz/posts/57521>
4. “Yoshlarga oid davlat siyosati to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Qonuni. www.lex.uz
5. Kafarova D.M. Kriminologicheskiy analiz i profilaktika obshchestvenno opasnykh deyaniy podrostkov, ne dostigshix vozrasta ugolovnoy otvetstvennosti: avtoref.dis. kand. yurid. nauk. – M., 2009. – S. 15.
6. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning Islom hamkorlik tashkiloti Tashqi ishlar vazirlari kengashi 43-sessiyasining ochilish marosimidagi ma‘ruzasidan